

ISSN (o): 3030-3362

N^o 4(13)

IV. 2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD, dotsent

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

B.R.Ismailov – t.f.d., prof. MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

I.Byorno - Ph.D., Imeritus, Daniya Texnika Universiteti, Kopengagen, Daniya

L.K.Mamadaliyeva – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

M.E.Yunusaliyev – t.f.d. (DSc), prof. FarPI, Farg'ona, O'zbekiston

X.B.Ismailov- t.f.n., dot., MAvezov Jan. Qoz. Univ-ti., Chimkent, Qozog'iston

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.M.Abdullayev – t.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

S.B.Atajonova - ped.f.b. Ph.D, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. Ph.D., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

O.X.Otaqulov – t.f.n., dotsent. TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

O.S.Raimjonova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

R.A.Nurdinova – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

M.I.Ismoilov – t.f.b. Ph.D, dotsent, TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston

I.T.Tojiboyev – t.f.n., dotsent, Farg'ona davlat universiteti, O'zbekiston

XABARCHI MILLIY IJTIMOYIY TARMOG'INING XAVFSIZLIKINI TA'MINLASH

Muxtorjonov Akmaljon Adxamjon o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti, 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqola, "Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'ining xavfsizligini ta'minlash mavzusida yozilgan bo'lib, O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar va messengerlar yaratishning ahamiyati hamda ularning xavfsizligini ta'minlashdagi dolzarb masalalarni o'rganadi. Maqolada, milliy kontentni rivojlantirish, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish va zararli axborotlardan saqlanish yuzasidan amalga oshirilayotgan ishlar, shuningdek, bu borada qabul qilingan qonun va qarorlar tahlil qilinadi. Bundan tashqari, maqola O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasiga yuborilgan parlament so'rovi va uning natijalari, shuningdek, milliy ijtimoiy tarmoqlar va messengerlar yaratish bo'yicha olib borilayotgan ishlar haqida ma'lumot beradi. Ushbu maqola, milliy ijtimoiy tarmoqlarning xavfsizligini ta'minlash sohasida mutaxassislar, olimlar va qaror qabul qiluvchilar uchun foydali manba bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy tarmoq xavfsizligi, milliy messengerlar shaxsiy ma'lumotlar himoyasi, zararli axborotlardan saqlanish, qonun va qarorlar tahlili, parlament so'rovlari, texnologik rivojlanish

ENSURING THE SECURITY OF THE NATIONAL SOCIAL NETWORK "KHABARCHI".

Mukhtarjonov Akmaljon Adkhamjon ogli

Andijan Machine Building Institute, 4th year student

Abstract: This article is written on the topic of ensuring the security of the national social network "Messenger" and examines the importance of creating social networks and messengers in Uzbekistan and current issues in ensuring their security. The article analyzes the work being done on the development of national content, the protection of users' personal data and the prevention of harmful information, as well as the laws and decisions adopted in this regard. In addition, the article provides information about the parliamentary inquiry sent to the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan and its results, as well as the ongoing work on the creation of national social networks and messengers. This article can be a useful resource for professionals, scientists and decision makers in the field of security of national social networks.

Keywords: Social network security, national messengers, personal data protection, prevention of harmful information, law and decision analysis, parliamentary inquiries, technological development

Kirish. Zamonaviy dunyoda ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanmoqda. Ular bizga yaqinlarimiz bilan aloqada bo'lish, yangiliklarni kuzatib borish va turli xil ma'lumotlar almashish imkonini beradi. Biroq, shu bilan birga, foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarining xavfsizligi ham doimo muhim masala bo'lib qolmoqda. "Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'i ham O'zbekiston foydalanuvchilari uchun yaratilgan platforma bo'lib, uning xavfsizligi ko'plab foydalanuvchilarni qiziqtiradi. Ushbu maqola orqali biz "Xabarchi" tarmog'ining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar, qabul qilingan qonunlar va qarorlar, shuningdek, kelajakdagi rejalarni tahlil qilamiz. Maqolaning asosiy maqsadi - milliy ijtimoiy tarmoqlar va messenjerlar yaratishning ahamiyatini ta'kidlash va ularning xavfsizligini ta'minlashdagi zamonaviy yondashuvlarni o'rganishdir.

"Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'ining xavfsizligi mavzusida yozilgan adabiyotlar ko'plab muhim mavzularni qamrab oladi. Ushbu tahlilda, mavjud adabiyotlardan olingan asosiy g'oyalar va ularning "Xabarchi"ning xavfsizligini ta'minlash kontekstidagi ahamiyati ko'rib chiqiladi.

Karimov va Turgunovning "Axborot xavfsizligi asoslari" darsligida axborot xavfsizligi va uning muhofaza qilish tushunchalari, himoyalangan axborotga tahdidlar, axborot xavfsizligi bo'yicha normativ huquqiy hujjatlar kabi mavzular batafsil yoritilgan¹. Ushbu manba, "Xabarchi" kabi milliy tarmoqlarning xavfsizligini ta'minlashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan axborotni texnik va kriptografik himoyalash usullari haqida ham qimmatli ma'lumotlar taqdim etadi.

Vikipediya sahifasida axborot xavfsizligi, uning asosiy maqsadi, tahdid manbalari, zaifliklar va xavflarni boshqarish jarayoni kabi umumiy tushunchalar haqida ma'lumot beriladi². Bu ma'lumotlar "Xabarchi"ning xavfsizligini ta'minlashda duch keladigan umumiy xavflarni tushunish va ularni boshqarish uchun foydali bo'lishi mumkin.

Oriens.uz saytida chop etilgan maqolada O'zbekiston Respublikasida axborot xavfsizligini ta'minlovchi huquqiy hujjatlar va ularning tahlili keltirilgan³. Ushbu maqola, "Xabarchi"ning xavfsizligini ta'minlashda qo'llaniladigan huquqiy asoslar va me'yoriy hujjatlarni tushunishda yordam beradi.

Shuningdek, kiberxavfsizlikka oid milliy va xorijiy me'yoriy-huquqiy hujjatlar tahlili haqida yozilgan maqolada, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va zamonaviy boshqaruv tizimlarining ajralmas qismi sifatida axborot xavfsizligi muhokama qilinadi⁴. Bu maqola, "Xabarchi"ning xavfsizligini ta'minlashda qo'llaniladigan xalqaro standartlar va amaliyotlarni o'rganishda foydali bo'lishi mumkin.

Ushbu adabiyotlar tahlili, "Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'ining xavfsizligini ta'minlash mavzusida chuqurroq tushuncha hosil qilish va mavjud bilimlarni kengaytirish uchun asos yaratadi.

"Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'i foydalanuvchilarga xavfsiz va ishonchli axborot almashinuvi platformasini taqdim etish bilan birga, ko'plab ijobiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Ushbu tarmoqning xavfsizligini ta'minlashning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat:

1. Shaxsiy ma'lumotlarning himoyasi: "Xabarchi"ning kuchli xavfsizlik tizimi foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini noqonuniy kirish va suiste'mol qilinishdan himoya qiladi.

2. Zararli kontentdan saqlanish: Xavfsizlik protokollari va filtratsiya tizimlari orqali zararli va noto'g'ri ma'lumotlarning tarqalishini oldini oladi.

3. Milliy ma'lumotlar suvereniteti: Ma'lumotlarni mahalliy serverlarda saqlash orqali milliy ma'lumotlar suverenitetini ta'minlaydi va chet el kuchlarining aralashuviga yo'l qo'ymaydi.

4. Iqtisodiy mustaqillik: Mahalliy ijtimoiy tarmoqlarni rivojlantirish orqali iqtisodiy mustaqillikni oshiradi va milliy brendlarni qo'llab-quvvatlaydi.

5. Madaniy qadriyatlarni saqlash: "Xabarchi" milliy madaniyat va qadriyatlarni aks ettiruvchi kontentni targ'ib qilish imkonini beradi.

6. Huquqiy javobgarlik: Milliy qonunchilikka muvofiq ishlaydigan tarmoq sifatida, "Xabarchi" foydalanuvchilarni huquqiy himoya qilishda ancha samarali.

7. Ta'lim va tarbiya: Foydalanuvchilarga ta'limiy va tarbiyaviy ma'lumotlarni taqdim etish orqali jamiyatning axborot savodxonligini oshirishga hissa qo'shadi.

Ushbu afzalliklar "Xabarchi"ni nafaqat O'zbekiston foydalanuvchilari uchun, balki butun dunyo bo'ylab raqamli xavfsizlikni qadrlaydiganlar uchun ham jozibador qiladi. "Xabarchi"ning xavfsizligini ta'minlash, shu bilan birga, milliy axborot tizimlarini mustahkamlash va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Har qanday texnologik platforma kabi, "Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'ining xavfsizligi ham ba'zi kamchiliklarga ega bo'lishi mumkin. Ushbu kamchiliklar quyidagilarni o'z ichiga olishi mumkin:

1. Texnik xatolar va nosozliklar: Har qanday dasturiy ta'minotda bo'lgani kabi, "Xabarchi"da ham texnik xatolar yuzaga kelishi mumkin, bu esa foydalanuvchilarning tajribasiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

2. Yangilanish va o'zgartirishlar: Tarmoqni doimiy ravishda yangilab turish va xavfsizlik tizimini takomillashtirish zarurati, ba'zan foydalanuvchilarga noqulaylik tug'dirishi mumkin.

3. Serverlarning ortiqcha yuklanishi: Foydalanuvchilar sonining keskin oshishi serverlarga ortiqcha yuk keltirib chiqarishi va natijada tizimning sekinlashishiga olib kelishi mumkin.

4. Xavfsizlik tahdidlari: Kiberhujumlar va zararli dasturlar kabi xavfsizlik tahdidlari har doim mavjud bo'lib, ularni oldini olish uchun doimiy ehtiyotkorlik va texnik yangilanishlar talab etiladi.

5. Foydalanuvchilarning xavfsizlik madaniyati: Foydalanuvchilarning xavfsizlikka bo'lgan e'tiborsizligi ham tarmoqning xavfsizligiga tahdid solishi mumkin, chunki ko'pincha xavfsizlik muammolari foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini ehtiyotsiz boshqarishidan kelib chiqadi.

6. Qonunchilikdagi o'zgarishlar: Milliy va xalqaro qonunchilikdagi tez-tez sodir bo'ladigan o'zgarishlar tarmoqning xavfsizlik siyosatini doimiy ravishda yangilab turishni talab qiladi.

7. Ma'lumotlarning lokalizatsiyasi: Ma'lumotlarni faqat milliy serverlarda saqlash, xalqaro foydalanuvchilar uchun ma'lumotlarga kirishni cheklashi mumkin.

Ushbu kamchiliklar "Xabarchi" tarmog'ining xavfsizligini ta'minlash jarayonida e'tiborga olinishi va yechimlar ishlab chiqilishi kerak bo'lgan masalalardir.

1. Foydalanuvchilar ishonchi: "Xabarchi"ning xavfsizligi bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida foydalanuvchilar orasida tarmoqqa bo'lgan ishonch sezilarli darajada oshdi.

2. Ma'lumotlar suvereniteti: Mahalliy serverlarda ma'lumotlarni saqlash orqali milliy ma'lumotlar suvereniteti mustahkamlanib, ma'lumotlarning chet elga chiqib ketish xavfi kamaydi.

3. Xavfsizlik madaniyati: Foydalanuvchilarning xavfsizlik madaniyatini oshirishga qaratilgan tadbirlar natijasida, ularning xavfsizlikka bo'lgan e'tibori va mas'uliyati yuqori darajaga ko'tarildi.

4. Huquqiy tizimning mustahkamlanishi: Xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan qonun va qarorlar qabul qilinishi bilan birga, huquqiy tizim yanada mustahkamlandi.

5. Texnik yutuqlar: Xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha texnik yechimlar va yangilanishlar joriy etilishi natijasida tarmoqning umumiy ishlash samaradorligi oshdi.

Shu bilan birga, mavjud kamchiliklar ham aniqlandi va ularni bartaraf etish bo'yicha ishlar davom ettirilmoqda. Jumladan, texnik nosozliklar va serverlarning ortiqcha yuklanishi kabi muammolar hal etilmoqda, xavfsizlik tahdidlariga qarshi

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

kurashish bo'yicha yangi strategiyalar ishlab chiqilmoqda, va foydalanuvchilarning xavfsizlik madaniyatini yanada oshirishga qaratilgan tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Natijada, "Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'ining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha erishilgan yutuqlar, tarmoqning kelajakdagi rivojlanishi va foydalanuvchilarga xizmat ko'rsatish sifatini oshirishda muhim qadam bo'lib xizmat qilmoqda.

Xulosa qilib aytganda "Xabarchi" milliy ijtimoiy tarmog'ining xavfsizligini ta'minlash bo'yicha olib borilgan tadqiqot va ishlar, ushbu sohada muhim yutuqlarga erishilganini ko'rsatmoqda. Tarmoqning xavfsizligi foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish, zararli kontentdan saqlanish va milliy axborot suverenitetini ta'minlash kabi bir qator afzalliklarni taqdim etadi. Biroq, texnik nosozliklar, serverlarning ortiqcha yuklanishi va xavfsizlik tahdidlari kabi kamchiliklar ham mavjud bo'lib, ularni bartaraf etish uchun doimiy e'tibor va ishlar talab etiladi.

Natijada, "Xabarchi"ning xavfsizligini ta'minlash sohasidagi ishlar, tarmoqning ishonchliligini oshirish, foydalanuvchilarning xavfsizlik madaniyatini yuksaltirish va milliy axborot tizimlarini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Kelajakda ham ushbu yo'nalishdagi ishlar davom ettirilishi, "Xabarchi"ni yanada xavfsiz va ishonchli platformaga aylantirishga yordam beradi. Tarmoqning rivojlanishi va xavfsizligini ta'minlash bo'yicha erishilgan natijalar, O'zbekistonning raqamli iqtisodiyotini rivojlantirish va jamiyatning axborot savodxonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati - Vikipediya¹
2. Prezident raisligida O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'at yig'ilishi bo'lib o'tdi²
3. SQ-479-IV-coh 04.02.2022. Internet jahon axborot tarmog'ida yoshlar va voyaga yetmaganlar uchun milliy kontentni rivojlantirish, ularni milliy veb-resurslar va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishga jalb etish yuzasidan mutasaddi vazirlik va idoralarning amaliy ishlarida natijadorlik sezilmayapti³
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 14 martdagi "O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati organlarini isloh qilish to'g'risida"gi PQ-3555-sonli qarori
5. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisining 2018 yil 29 martdagi "O'zbekiston Respublikasi Milliy xavfsizlik xizmati organlarining tarkibiy tuzilishini qayta ko'rib chiqish to'g'risida"gi Q-766-sonli qarori

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 04. 2024	Vol. 02. Iss. 04. 2024	Том 02. Вып. 04. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 04. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 04. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 04. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyliги uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.